

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARGA TA'LIM TARBIYA BERISHDA SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ASOSIY OMILLAR

¹X.R. Kuralova, ²N. Irbuteyev

¹datsent. v.p.f.n., ²datsent. p.f.n.

Angren Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286959>

Annotatsiya. *Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga tarbiyachi tomonidan ta'lim tarbiya berishda erishilishi lozim bo'lgan dars sifati va samaradorligini yo'lga qo'yishda amal qilinadigan usullar, metodlarning uslubiy mohiyati, mazmuni, pedagogik va amaliy asoslari yoritilib berilgan holda no'ananaviy dars o'tishning afzalliklari, fanlarning o'zaro bog'lanishlari, tasvirlar, chizmalar, rasmlar, buyumlar, video materiallar, o'yinlar, mehmon mashqlar, frontal ishlash, individual yakka tartibda ishlash, juft bo'lib ishlash, aqliy hujum, og'zaki va yozma mashqlar, so'rovnoma mashg'ulotlari, kuzatish, tasvirlash, o'qish, baholash usullari, bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *no'ananaviy tasvir, og'zaki metod, yozma metod, frontal, individual yakka tartibda, tasvir, chizma, rasm, video, o'yin, mehmon, kuzatish, tasvirlarni o'qish, baholash estetik did, ko'rsatmalilik, ijodiy qobiliyat, nutq, yassi shakllar, geometrik buyumlar, sanoqlar, musiqa, raqs, qo'l harakati.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi tomonidan talab etiladigan dolzarb masalalardan biri bolajonlar bilan darsni to'g'ri tashkil qilish va ularga tog'ri tarbiya va ta'lim berishdir.

Buning uchun ta'lim to'g'risidagi qonun, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, DTSning qabul qilinganligi va O'zbekiston Resublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” o'quv dasturi ishlab chiqilganligi Davlat ahamiyatiga molik bo'lgan dolzarb masalalardan biridir.

Hozirda avvalgidan farqli o'laroq bir muncha afzalliklarga ega bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan no'ananaviy dars o'tish uslublari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham qo'llanilib kelmoqda. Bunday o'qitishning zamonaviy usullarini tarbiyachining bolalarga darslarni o'qitishda qo'llashlari ularga ta'lim tarbiya berishda yuqori samaralar olib kelmoqda.

Ta'lim shakllari:

Frontal ishlash, individual ishlash bunday ishlashda quyida tarbiyachi dars o'tish jarayonida shunday no'ananaviy usullardan foydalanishlari mumkin.

- Aqli hujum
- Kichik guruhlarda ishlash
- Mehmon mshqalari
- So'rovnoma o'tkazish
- Ko'rsatmalilik
- Og'zaki va yozma mashqlar
- Kuzatish
- Solishtirish, taqqoslash
- Baholash

- Tasvir chizish, bo'yash, yasash, qurish
- Natijani tahlil qilish
- Nutq o'stirish, (chiroyli so'zlashish)
- Audio kasetta tinglash (Chiroyli gapirtirish, Savol javob)
- Video tasvir qurish (chiroyli aytishga, gapirishga, yasashga o'rgatish)
- Fantomima so'zsiz imo ishoralar orqali tushuntirish
- Muzyorar ta'lim to'siqni yo'qotish
- Loyihalash
- Kitob bilan ishlash tarbiyachi yordamida
- Aqliy usullar tarbiyachi yordamida guruh va yakka tartibda o'qitish

Yuqorida sanab o'tilgan usullar ya'ni no'anaviy usullar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi pedagog tomonidan olib boriladigan ta'lim tarbiya sifati samaradorligini oshirishga kata omil yaratadi.

No'anaviy dars o'tishning samaradorligi afzalligi shundagi bolalar dars mashg'ulotlarini yaxshi o'zlashtiradi, amaliyotda olgan tushunchalarini amalda bajarishga o'rganadi, qo'l matorikasi yaxshi ishlaydi, rivojlanadi, motivatsiya yuqori darajada bo'ladi. Bolalar o'tgan darsni yaxshi eslab qoladi. Fikrlashga fazoviy tasavvur qilishga o'rganadi. Ular faqat mazmunini emas balki tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rganadi. Tartibli chizish, yasash, qurishga o'rganadi. Har doim ketma-ketlikka ya'ni bosqichma-bosqich ishlarni bajardi, o'qiydi, tahlil qiladi, solishtiradi. Bunda tarbiyachi ham yuqori fikrlash, tasavvur qilish yasash, qurish, chizish, qobiliyatiga va muammolarni yechish ko'mikma va malakalariga ega bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya samaradorligi va sifatini oshirishning no'anaviy o'qitish usullarining afzalliklari.

- Motivatsiya yuqori darajada bo'ladi
- Erkinlik darajasiga imkon yaratiladi
- O'qitish usullarini turli xil holda turli xil ko'rinishda taklif qilinadi.
- O'tilgan materiallarning mazmun va mohiyatini yaxshi eslab qoladi.
- Qo'l matorikalari yaxshi ishlaydi rivojlanadi
- Yozish, chizish, o'qish, yasash, qurishga imkon yaratiladi o'rgatiladi.
- O'zaro munosabatga bo'lgan ko'nikma shakllanadi.
- Mustaqil fikrlay oladi
- Tinglashga o'rganadi
- Estetikaga amal qilishga o'rganadi
- Did bilan ishlaydi
- Kuzatishga taqqoslashga o'rganadi
- Baholay olishni biladi
- Har doim ketma-ketlikda tartib bilan bajarishga o'qishga, gapirishga odatlanadi
- Barcha palapartishliklarning oldi olinadi

Yuqoridagi usulblardan tarbiyachi to'g'ri dars mashg'ulotlarini olib borganida mashg'ulot saviyasi va samaradorligi yuqori natijalarni beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” Toshkent “Sharq” 1197yil.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risidagi qonuni” Toshkent., “O'zbekiston” 1977yil

3. Maktabgacha ta'lim “Davlat standarti” O‘z PFITI. Toshkent 1995yil
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi-Toshkent 2022-yil.
5. Abdurasulov S.F. “Tasviriy san’ at o‘qitish metodikasi”- Toshkent “Fan va texnologiya nashiryoti”., 2012yil.
6. Baymetov B. “Qalamtasvir o‘qitishning ilmiy asoslari”. Metodik tavsiyalar Toshkent 1995yil.
7. Nurmatova. M.Sh. Xasanova T.Sh. “Rasm, buyum yasash va tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi” Toshkent “Musiqqa nashiryoti” 2012yil
8. Sakulina N.P. Risunok, aplikatsiya, rabota s glinoy v detskom sadu M: “Prosvisheniya” 1993yil.
9. Xasanova Sh. “Tasviriy faoliyatga o‘rgatish nazariyasi va metodikasi” o‘quv qo‘lanma “Tafakkur nashiryoti” Toshkent 2020yil.